

Seguir a ideia participativa é essencial para o sucesso do projeto. Este documento serve como guia para a implementação de um processo de inovação aberta, permitindo que os colaboradores contribuam com ideias e soluções para melhorar o produto e o processo.

Envolvimento/Participação das pessoas durante o processo (Comunicação + Conexão + Clareza) + Estruturação + 3

Ambiente de trabalho

Construção do Backlog

Construção de ferramentas para implementação

Construção de ferramentas para implementação

Construção de ferramentas para implementação

